

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732593>

УДК 33

ИНФЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Д.П. Попредкина, Н.С. Горланова,
студенты 5 курса факультета экономики, напр. «Экономическая
безопасность»

Ю.В. Нуретдинова,
доц., к.э.н.,
УлГУ,
г. Ульяновск

Аннотация: Инфляция – это устойчивое состояние роста общего уровня цен на товары и услуги. В России уровень инфляции является важнейшим макроэкономическим показателем, влияющим на процентные ставки, обменные курсы, потребительский и инвестиционный спрос, а также на многие социальные аспекты, в том числе и на качество жизни. Инфляция бывает низкой (до 6 % в год), умеренной (от 6 %-10 %), высокой, или подругому ее называют галопирующей (10 %-100 %), а также существует гиперинфляция (больше 100 %) и дефляция (отрицательная инфляция). Последствия инфляции могут быть не только отрицательными, но и положительными. В статье рассматриваются проблемы инфляции и пути их решения.

Ключевые слова: инфляция, уровень инфляции, рост, цены, потребительская корзина, инфляционные ожидания, Центральный Банк России, развитие экономики

INFLATION: THE ESSENCE, CAUSES AND SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

D.P. Popredkina, N.S. Gorlanova,
5th year Students of the Faculty of Economics, ex. "Economic security"

Yu.V. Nuretdinova,
Associate Professor, Candidate of Economic Sciences,
UISU,
Ulyanovsk

Annotation: Inflation is a steady state of growth in the general level of prices for goods and services. In Russia, the inflation rate is the most important macroeconomic indicator that affects interest rates, exchange rates, consumer and investment demand, as well as many social aspects, including the quality of life. Inflation is low (up to 6 % per year), moderate (from 6 % -10 %), high, or in another way it is called galloping (10 % -100 %), and there is hyperinflation (more than 100 %) and deflation (negative inflation). The consequences of inflation can be not only negative, but also positive. The article deals with the problems of inflation and ways to solve them.

Keywords: inflation, inflation rate, growth, prices, consumer basket, inflation expectations, Central Bank of Russia, economic development

Инфляция представляет собой положительный или отрицательный рост общего уровня цен на товары и услуги, зависящие от спроса или предложения на рынке, и поддающиеся регулировке со стороны государства. Например, если у сельхозпроизводителей случился хороший урожай овощей или злаковых, то их стоимость значительно снизится. Если же государство в это же время повысило акцизы на алкогольную продукцию, то цены на спиртное резко пойдут вверх. Поэтому общий уровень цен на рынке вырастает лишь немного. Центральный Банк России (ЦБ РФ) сдерживает инфляцию с помощью инструментов денежно-кредитной политики [1-5].

Инфляция бывает низкой (до 6 % в год), умеренной (от 6 %-10 %), высокой, или по-другому ее называют галопирующей (10 %-100 %), а также существует гиперинфляция (больше 100 %) и дефляция (отрицательная инфляция). Низкая инфляция положительно влияет как на потребителей, так и на предпринимателей, и при этом позволяет экономике развиваться. Цены растут очень медленно, но все же растут [5-8]. Умеренная инфляция опасна тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую инфляцию. Высокая инфляция создает нестабильность на рынке, когда люди и предприятия не могут планировать свое будущее. При гиперинфляции цены растут на сотни и тысячи процентов, в особо тяжелых случаях люди отказываются от денег и вынужденно переходят на примитивный обмен товара на товар или услугу (бартер). Обычно гиперинфляция возникает в период тяжелых кризисов, войн и перестроек. При дефляции цены не растут, а снижаются, экономика не развивается. Потребители перестают покупать товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют, а компании из-за этого сворачивают производство.

Инфляция в России сейчас составляет 6,69 % (актуально на август 2021 года), данная цифра на 0,22 % больше, чем в июле. Такая инфляция относится к умеренной. Рассчитывают уровень инфляции с помощью

индекса потребительских цен на товары и услуги, включая все налоги и сборы, он представляет собой ту цену, которую платит конечный потребитель товаров и услуг). Данный индекс существует с 1991 года, при этом методология расчетов, компоненты индекса и их веса периодически изменяются. Это происходит, когда товары выходят из оборота или появляются новые, например, видеокассеты, смартфоны. Индекс потребительских цен на товары и услуги рассчитывается и публикуется Федеральной службой государственной статистики России (Росстат) в начале месяца, следующего за отчетным – как правило, в четвертый рабочий день месяца. В России инфляцию измеряют следующим образом: берут так называемую потребительскую корзину – набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья. В нее попадает около 500 товаров и услуг – например, продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника, автомобили. Потребительская корзина отражает среднее потребление всех жителей страны, её изменение вызывает инфляция. Данная цифра и называется индексом потребительских цен. На рисунке 1 показана стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг за период времени 2002-2021 гг. [1].

Рисунок 1 – Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг за 2002-2021 гг

На рост инфляции могут влиять множество причин. Например, люди вдруг начинают покупать много определенного товара. Когда появились мобильные телефоны с доступными ценами, все захотели пользоваться сотовой связью. Компании сотовых операторов из-за множества технических неполадок не успевали сразу подстроиться под высокий спрос, поэтому цены на мобильную связь были очень высокими. В данном случае произошел

дефицит услуг, что вызвало быстрый рост цен. Но когда у сотовых компаний появились дополнительные мощности, цены стали снижаться. Также дефицит товаров и услуг может произойти из-за неурожая, ограничения на ввоз иностранных товаров, действий монополиста на каком-то рынке. Это тоже ускоряет рост цен. На уровень инфляции во многом влияет и курс иностранных валют, если он поднимается, то импортные товары автоматически дорожают, страдают покупатели и производители, а инфляция тем самым растет. Современная пандемия коронавируса диктует свои условия: производители теряют убытки от недопроизводства продукции и усиления защиты персонала от вируса, происходит дефицит определенных товаров, но, в то же время, производители защитных масок или компании по доставке набирают обороты и богатеют. Большое значение имеют инфляционные ожидания людей. Покупатели слышат из разных источников что-то важное про инфляцию толком не разобравшись. Они торопятся купить товары впрок, думая, что те скоро подорожают. Продавцы думают также, они боятся, что поставщики увеличат цены, и выручки от продаж по текущим ценам не хватит, чтобы закупить новую партию товара. Для безопасности, продавцы повышают стоимость товара старых партий. А поставщики товаров полагают, что может подорожать сырье или оборудование, тем самым тоже заранее повышают стоимость товара. В итоге цены в магазине на продукцию действительно растут, и чем пессимистичнее ожидания покупателей и продавцов, тем больше они влияют на реальную инфляцию. Поэтому скачки инфляционных ожиданий регулярно замеряют и учитывают в денежно-кредитной политике, ведь ее цель – стабильно низкая инфляция.

Но каким же должен быть уровень инфляции для комфортного уровня жизни людей? [2]. Высокая инфляция при постоянном росте цен вызывает отрицательное развитие экономики, деньги обесцениваются – люди избавляются от денег как можно скорее, вкладывая в ценные товары, недвижимость, покупают иностранную валюту, они думают, что так смогут сохранить свои денежные средства. Из-за роста нестабильности на финансовых рынках предпринимателям становится невыгодно брать долгосрочные кредиты, невозможно строить планы в работе наперед. Но если цены совсем не растут или постоянно снижаются, то это также опасно для экономики, то есть она перестает развиваться, спрос на товары падает, из-за этого сокращается производство продукции, а значит растёт безработица, и далее люди беднеют. А вот стабильно низкая инфляция выгодна всем, она позволяет экономике расти. Люди берут кредиты по низким процентным ставкам и не боятся, что их сбережения обесценятся, они строят долгосрочные планы, копят на пенсию или на образование детей. Бизнес тоже берет доступные кредиты на долгий срок, вкладывает деньги в развитие, получает отдачу от инвестиций и внедряет инновации. Поэтому

главная цель Центрального Банка России поддерживать низкую, «предсказуемую» инфляцию.

Фиксирование цен на определенном уровне – тоже не есть хорошо, такое вмешательство в экономику может привести к увеличению дисбаланса между спросом и предложением. Производители не смогут планировать товаропроизводство, качество продукции станет хуже из-за невыгодных цен, установленных государством. Для магазинов не будет понимания, какие товары или услуги выгоднее продавать, сколько закупать, а в результате покупателям придется стоять в очередях у пустых прилавков. Именно по этим причинам в рыночной экономике цены должен диктовать рынок, а не государство [2]. На данный момент в России по официальным данным статистики присутствует умеренная инфляция, но на самом деле может сохраняться и большая цифра. Поэтому самым лучшим вариантом остается поддержка государством стабильно низкой инфляции, при которой покупательная способность денег сохраняется и одновременно растут доходы людей. Мы считаем, что 4 % в год – оптимальный уровень инфляции для России и для развития экономики в целом. Промышленность и бизнес смогут продолжать работать, а люди будут не бояться планировать покупки и сберегать денежные средства.

Список литературы

- [1] Федеральная служба статистики РФ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru>. (дата обращения: 06.10.2021).
- [2] Дашкин Р.М. Особенности антиинфляционного регулирования в России. / Р.М. Дашкин. – Пермь: Меркурий, 2017. 24 с.
- [3] Горина Г.А. Ценообразование: Учебное пособие. / Г.А. Горина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 127 с.
- [4] Дятлова Е.А. Макроэкономика. / Е.А. Дятлова, Л.М. Шляхтова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 144 с.
- [5] Ильина З.М. Рынки сырья и продовольствия: Учебник. / З.М. Ильина. – Минск: ТетраСистемс, 2014. 288 с.
- [6] Крестьянинов А.Н. Основы ценообразования: Учебное пособие. / А.Н. Крестьянинов. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2016. 109 с.
- [7] Лев М.Ю. Ценообразование: Учебное пособие. / М.Ю. Лев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 719 с.
- [8] Сычко В.Е. Основы товароведения: Учебное пособие. / В.Е. Сычко. – Минск: РИПО, 2019. 263 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Federal Statistics Service of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.gks.ru>. (date of access: 06.10.20210).
- [2] Dashkin R.M. Features of anti-inflationary regulation in Russia. / R.M. Dashkin. – Perm: Mercury, 2017. 24 p.
- [3] Gorina G.A. Pricing: Tutorial. / G.A. Gorina. – M.: UNITI-DANA, 2017. 127 p.
- [4] Dyatlova E.A. Macroeconomics. / E.A. Dyatlova, L.M. Shlyakhtova. – Saratov: IP Er Media, 2019. 144 p.
- [5] Ilyina Z.M. Markets for raw materials and foodstuffs: Textbook. / Z.M. Ilyina. – Minsk: TetraSystems, 2014. 288 p.
- [6] Krestyaninov A.N. Pricing Basics: A Study Guide. / A.N. Peasants. – N. Novgorod: NNGASU, 2016. 109 p.
- [7] Lev M.Yu. Pricing: Tutorial. / M.Yu. Lev. – M.: UNITI-DANA, 2017. 719 p.
- [8] Sytsko V.E. Fundamentals of commodity science: Textbook. / V.E. Sytsko. – Minsk: RIPO, 2019. 263 p.

© Д.П. Попредкина, Н.С. Горланова, Ю.В. Нуретдинова, 2021

Поступила в редакцию 04.10.2021
Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Попредкина Д.П., Горланова Н.С., Нуретдинова Ю.В. Инфляция: сущность, причины и социально-экономические последствия // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 121-126. URL: <https://ip-journal.ru/>